

International Journal of Dental Anthropology IJDA

ISSN 0124-7336 (www.ijda.net)

Hipoplasia en el esmalte de la población prehispánica de Obando en el siglo VIII d. C.,
departamento del Valle del Cauca, Colombia

Rodríguez Flórez CD, Delgado ME & Rodríguez CA

Inter. J. Dental Anthropol. 2: 30-33 (2001)

ID: ijda00008

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10475586>

HIPOPLASIA EN EL ESMALTE DE LA POBLACIÓN PREHISPÁNICA DE OBANDO EN EL SIGLO VIII d. C., DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

Rodríguez C.D*., Delgado M.E.* y Rodríguez C.A.**

* Grupo de Investigaciones ANTROPOS, Departamento de Antropología, Universidad del Cauca. Popayán.

** Departamento de Artes Visuales y Estética – Museo Arqueológico, Universidad del Valle. Cali.

Abstract

The materials used in this study are 170 teeth of 20 individuals 11 male and 9 female, exhumed in 1996 during the excavations carried out in the north of Valle del Cauca in the Colombian Southwest, which represent us a population Quimbaya Tardío cultural tradition during an approximate date of 780 + - 110 A.C. From a diachronic perspective is considered the incidence of enamel hypoplasia and their relationship with possible stressor agents like suffering infectious illnesses during the childhood.

Keywords: Dental paleopathology, Enamel hypoplasia, Obando, Quimbaya Tardío, Colombia.

Resumen

Los materiales utilizados en este estudio son 170 dientes de 20 individuos entre masculinos y femeninos, desenterrados en 1996 durante las excavaciones realizadas en el norte del Valle del Cauca en el Sur Occidente colombiano, los cuales nos representan una población portadora de la tradición cultural Quimbaya Tardío durante una fecha aproximada de 780 +- 110 d. C. (Rodríguez C.A. y J.V. Rodríguez 1998). Se estima desde una perspectiva diacrónica la incidencia de Hipoplasia y su relación con posibles agentes estresores como enfermedades infecciosas sufridas durante la infancia.

Palabras clave: Paleopatología Dental, Hipoplasia en el esmalte, Obando, Quimbaya tardío, Colombia.

Correspondence to:

Carlos David Rodríguez Flórez
Grupo de Investigaciones ANTROPOS
Departamento de antropología
Universidad del Cauca
Popayán, Colombia

Introducción

La Hipoplasia es definida como una formación incompleta de la matriz orgánica del esmalte en el diente (Shelling, D. H. y G. M. Anderson 1936). Su presencia se relaciona con varios agentes estresores como deficiencias nutricionales (vitaminas A, C y D), enfermedades infecciosas, Sífilis congénita, Hipocalcemia, por Fluoruro y por factores Idiopáticos (Shafer W. G. y B. M. Levy 1986; Ortner D. J. y W. G. J. Putschar 1988; Ortner D. J. y W. G. J. Putschar 1981).

Estos agentes estresores están relacionados con costumbres y formas de adaptación biocultural al medio en que viven las poblaciones. Es posible conocer las adaptaciones de las poblaciones antiguas a ciertos aspectos bioculturales mediante el análisis de la Hipoplasia en el esmalte (Goodman A. 1987; Goodman A. Y J. Rose 1993).

El presente estudio registra la incidencia de Hipoplasia en el esmalte de 20 individuos encontrados en el entierro múltiple primario (Perafán A. L. 2001) de la Tumba 4 de Obando en el Valle del Cauca, portadores de la tradición cultural Quimbaya tardío y ubicados cronológicamente en el año 780 +- 110 después de Cristo (Rodríguez C. A. 1996).

Materiales y Métodos

Los materiales utilizados en este estudio son 170 dientes de 20 individuos masculinos y femeninos¹. Se siguieron los criterios de gradación propuestos por varios autores en el Estándar de la Arkansas Survey University ASU (1994:56-58), se determinó el Perfil Paleopatológico Dental (DPP) para cada uno (Lukacs, 1989:264) y se estimó la edad de desarrollo en años de las manifestaciones Hipoplásicas utilizando el método de Alan Goodman y Rose (1993):

Tipo 0: No hay Hipoplasia

Tipo 1: Hipoplasia en forma de Surcos Lineales Horizontales

Tipo 2: Hipoplasia en forma de Surcos Lineales Verticales

Tipo 3: Hipoplasia en forma de Hoyuelos Lineales Horizontales

Tipo 4: Hipoplasia en forma de Hoyuelos en orden diferente al grado 3

Tipo 5: Hipoplasia en forma de Hoyuelos Aislados

Tipo 6: Hipoplasia en forma de Opacidad con bordes Discretos

Tipo 7: Hipoplasia en forma de Opacidad con bordes Difusos

Color de las opacidades:

1. Amarillo
2. Crema y / o Blanco
3. Anaranjado
4. Café
5. Ninguno de los anteriores

Resultados

De los 170 dientes correspondientes a un total de 20 individuos analizados, se presenta una alta incidencia de Hipoplasia en el esmalte, representada en un 40% de los individuos (Tabla 1).

Individuo	Sexo	Edad	Diente	Tipo de Hipoplasia	Año Estimado
4	Indeterminado	16,3 +- 2	11	5	2,0
			27	1	2,7
5	Masculino	21,5 +- 2,2	22	1	2,4
			27	1	2,0
6	Masculino	17 +- 2	9	1	2,8
			11	1	3,6
10	Indeterminado	17 +- 2	18	1	5,4
			30	1	2,3
12	Indeterminado	19,2 +- 2,4	27	5	2,4
			28	1	3,0
15	Masculino	19,2 +- 2,4	8	1	3,1
			27	1	4,9
18	Indeterminado	-	11	3	3,4
19	Indeterminado	21,8 +- 2,5	9	1	3,1
			11	1	3,8

Tabla 1. Relación de la incidencia de Hipoplasia en el esmalte en la población prehispánica de Obando.

¹ La etapa de individualización (estimación del Número mínimo de Individuos, Sexo y Edad) se realizó siguiendo la metodología propuesta por varios autores (Zoubov 1997, Brothwell 1981, Bass 1971).

Tipo 1: Se manifiesta en forma de surcos lineales horizontales (Estándar ASU, 1994). Se presenta en los individuos 4, 5, 6, 10, 12, 15, y 19. El individuo 4 de sexo alófiso y edad de 16,3 ± 2 años, presenta hipoplasia a los 2,7 años de vida aproximadamente. El individuo 5 de sexo Masculino y edad de 21,5 ± 2,2 años, presenta hipoplasia en los 2,0 y 2,4 años de vida aproximadamente. El individuo 6 de sexo Masculino y edad de 17 ± 2 años, presenta hipoplasia en los 2,8 y 3,6 años de vida aproximadamente. El individuo 10 de sexo alófiso y edad de 17 ± 2 años, presenta hipoplasia en los 2,3 y 5,4 años de vida aproximadamente. El individuo 12 de sexo alófiso y edad de 19,2 ± 2,4 años, presenta hipoplasia en los 2,4 y 3,0 años de vida aproximadamente. El individuo 15 de sexo masculino y edad de 19,2 ± 2,4 años, presenta hipoplasia en los 3,1 y 4,9 años de vida aproximadamente. El individuo 19 de sexo alófiso y edad de 21,8 ± 2,5 años, presenta hipoplasia en los 3,1 y 3,8 años de vida aproximadamente.

Tipo 3: Se manifiesta en forma de hoyos lineales horizontales (Estándar ASU, 1994). Se presenta únicamente en el individuo 18 de sexo alófiso, presenta hipoplasia a los 3,4 años de vida aproximadamente.

Tipo 5: Se manifiesta en forma de hoyuelos solitarios o aislados (Estándar ASU, 1994). Se presenta en los individuos 4 y 12. El individuo 4 de sexo alófiso y edad de 16,3 ± 2 años, presenta hipoplasia en los 2,0 y 2,7 años de vida aproximadamente. El individuo 12 de sexo alófiso y edad de 19,2 ± 2,4 años, presenta hipoplasia en los 2,4 y 3,0 años de vida aproximadamente.

Discusión

La presencia de Hipoplasia en el esmalte en la población prehispánica de Obando, demuestra una heterogeneidad de la característica patológica en relación con el año estimado de influencia del evento estresor, el tipo de hipoplasia (Tipo 1) y en menor proporción del

Sexo, demostrados en las longitudes de irregularidad de las frecuencias (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Frecuencia de Hipoplasia en Incisivos

Figura 2. Frecuencia de Hipoplasia en Caninos

Esto nos indica que el estresor estaba en proceso de interacción y era poco controlado por factores externos, cuyo caso en una población humana, equivaldría a una regulación biocultural adaptativa arraigada en sus costumbres.

El factor que causó la heterogeneidad en las frecuencias de manifestación de la hipoplasia en el esmalte, pudo ser de origen infeccioso, ya que patógenos bacterianos como la Tuberculosis atacan a cualquier edad. Contrario a lo que sucede cuando causas alimenticias controladas por costumbres

culturales ocasionan cambios bruscos en el normal metabolismo del organismo como el destete (Verano y Ubelaker 1996). No obstante, es de resaltar que el estresor y las condiciones bioculturales que sirvieron de contexto para su existencia en esta población no fueron causa directa de muerte en los individuos. Estos, lograron adaptarse a los desequilibrios causados en su organismo por estresores de origen infeccioso.

Conclusiones

En la población prehispánica de Obando, que existió en el año 780 +/- 110 d.C. se presentó una alta incidencia de Hipoplasia en el esmalte Tipo 1.

La Hipoplasia en el esmalte presente en la población prehispánica de Obando indica una heterogeneidad del año estimado donde tuvo influencia el evento estresor en relación con la frecuencia del Tipo 1 de Hipoplasia.

La incidencia y heterogeneidad de hipoplasia en el esmalte indican cierta regulación biocultural de los factores que estresaban el cuerpo de los individuos a temprana edad en esta población.

El estresor manifestado en la incidencia de Hipoplasia en el esmalte fue causado posiblemente por una enfermedad infecciosa relacionada con alguna costumbre cultural que la regulara a edad temprana, ya que los individuos lograron sobrevivir a esta.

Bibliografía

Bass W. 1971. *Human Osteology*. Missouri Archaeological Society.

Brothwell D. 1981: *Digging up Bones, the Excavation, Treatment and Study of Human Skeletal Remains*. British Museum of Natural History.

Goodman A. y J. Rose 1993. Assessment of systemic physiological perturbations from dental enamel hypoplasias and associated histological structures. *American Journal of Physical Anthropology* Yearbook series # 33. Wiley - Liss Inc. U.S.A.

Goodman A. 1987. Stress, adaptation, and enamel developmental defects. En *Human Paleopathology*. Editado por Donald J. Ortner.

Lukacs J. R. 1989. Dental paleopathology: methods for reconstructing dietary patterns. En: *Reconstruction of Life from Skeleton*. Allan R. Liss, inc. 261-286.

Ortner D. J. y W. G. J. Putschar 1988. *Human Pathology, Current Syntheses and Future Options*. Washington - London, Smithsonian Institution.

Ortner D. J. y W. G. J. Putschar 1981. *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*. Washington, Smithsonian Institution, Contribution to Anthropology no. 28.

Perafan A. L. 2001. *Arqueología y bioantropología, dieta y diferenciación social en el colectivo humano de Obando*. Monografía de Grado en Antropología. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad del Cauca

Rodríguez C. A. y Rodríguez J. V. 1998. Patrones de enterramiento quimbaya tardío en el sitio arqueológico de Dardanelos, Municipio de Obando, Departamento del Valle del Cauca. *Boletín de Arqueología*. FIAN. Año 13, no. 2: 81-111.

Rodríguez C. A. 1996. *Rescate arqueológico en el sitio pk187+400 ubicado en la Troncal del Gasoducto de Occidente*, Informe final. Ecopetrol. Santiago de Cali, Colombia.

Shafer, W. G. y B. M. Levy 1986: *Tratado de patología bucal*. Editorial Interamericana. España.

Shelling D. H. y G. M. Anderson 1936. Relation of rickets and vitamin d to the incidence of dental caries, enamel hypoplasia and malocclusion in children. *American Journal of Dental Research* No. 23: 840.

Varios autores 1994. *Standards for analysis of human skeletal remains*. Arkansas Survey University Edit. U.S.A..

Verano, J. y D. Ubelaker 1996. *Disease and Demography in the Americas*. Smithsonian Institution Press.

Zubov A. A. 1997. *El concepto de antropología dental*. Taller de peritación en Antropología forense. Departamento de Antropología. UNAL. Bogotá, Colombia.